

**ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ****Казанчян Л.**

*Старший научный сотрудник Института философии,
социология и право НАН РА,
Преподаватель кафедры Юриспруденции Международного Научно-образовательного центра НАН РА,
Член Палаты адвокатов РА,
Кандидат юридических наук, доцент*

**FEATURES OF PROTECTION OF THE LEGAL STATUS OF AN INDIVIDUAL IN
SUPRANATIONAL STRUCTURES****Kazanchian L.**

*Senior Researcher at the Institute of Philosophy,
Sociology and Law NAS RA,
Lecturer at the Department of Jurisprudence of the International Scientific Educational Center of the NAS RA,
Member of Chamber of Advocates of the RA,
Candidate of Judicial Sciences, Associate Professor*

Аннотация

В данной научной статье, на основании изучения мнений известных правоведов, международных документов по правам человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Римского статута Международного уголовного суда представлены особенности защиты прав человека на наднациональном уровне. В частности, автором представлены международные механизмы, которые позволяют защитить человека, чьи права оказались нарушенными, при помощи институтов международной юрисдикции. Наряду с этим, автор раскрывает особенности понятий “субсидиарность”, “пределы усмотрения” и “свобода усмотрения”.

Abstract

In this scientific article, based on the study of the opinions of famous legal scholars, international human rights documents, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Rome Statute of the International Criminal Court, the features of human rights protection at the supranational level are presented. Particularly, the author presented international mechanisms that enable the protection of individuals, whose rights have been violated, through international jurisdictional institutions. Furthermore, the author reveals the features of the concepts of “subsidiarity” and “margin of appreciation”.

Ключевые слова: права и свободы человека, Конвенция, Всеобщая декларация прав человека, Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд, государство-участник, субсидиарность, свобода усмотрения, пределы усмотрения.

Keywords: human rights and freedoms, Convention, Universal Declaration of Human Rights, European Court of Human Rights, International Criminal Court, State party, subsidiarity, margin of appreciation, limits of appreciation.

Проблема осуществления международной защиты правового положения личности обусловлена тем, что нормы международного права, направленные на защиту прав, свобод и законных интересов личности, не создаются одним или несколькими государствами, а являются общеобязательными правилами деятельности и взаимоотношений государств или иных субъектов международного права в международных отношениях. Очевидно, что любое государство, вступившее в международный договор, отличается от других государств-членов не только законодательством, но и общественным строем, исторически сложившимися традициями, национально-государственным устройством, государственным режимом и другими важными факторами. В этих условиях государствам необходимо закрепить универсальные, общепризнанные нормы, посредством которых будет осуществляться международная защита прав человека

[1, с.346]. Более того, единство гарантии и защиты прав и свобод человека является одной из основных функций современного демократического, правового и социального государства [30].

Согласно общепризнанному определению, права человека - это гарантированная конституцией и законодательством государства возможность каждого избирать вид и меру (пределы) своего поведения. Все другие лица, органы государственной власти и организации должны воздерживаться от вмешательства в это поведение [1, с. 12; 29].

В юридической литературе обеспечение, охрана и защита основных прав и свобод человека, являющихся элементом правового статуса личности, осуществляются посредством **наднациональных, международных (универсальных) и региональных механизмов**. Следует отметить, что

указанные механизмы включают как международные, так и региональные документы, декларации, а также специальные структуры, занимающиеся защитой и обеспечением основных прав и свобод человека.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что вышеупомянутые универсальные механизмы предназначены для всех государств, а процедура присоединения к ним упрощена. В данном контексте хотелось бы подчеркнуть, что Организация Объединенных Наций, созданная после Второй мировой войны, с ее Уставом и принятой впоследствии Всеобщей декларацией прав человека, действительно является той организацией, главная миссия которой заключается в избавлении грядущих поколений от бедствий войны, в утверждении веры в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в создании условий, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, в содействии развитию социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, и т.д. [16].

Следует отметить, что Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), принятый впоследствии на основе Всеобщей декларации прав человека (далее-Декларация), не только разъяснил вышеперечисленные права человека, закреплённые в Декларации, но и, в силу своей прямой функции, обязал государств-участников Пакта уважать гражданские и политические права личности. В Пакте закреплены такие права, как право на жизнь, право на свободу вероисповедания, право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение, право на свободное выражение своего мнения, в том числе свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору, и т.д. [11].

Среди наднациональных структур, обеспечивающих правовую статус личности, считаем необходимым выделить деятельность ключевого органа ООН- “Управление Верховного комиссара по правам человека”, который ответственен за защиту и продвижение прав человека во всём мире. Более того, функции данного органа охватывают содействие внедрению международных стандартов в области прав человека, обеспечение управления и координации вопросов прав человека в системе ООН, поддержку международных и национальных инфраструктур в области прав человека, реагирование на серьезные нарушения прав человека через мониторинг, документацию и доклады, проведение профилактических мероприятий. Более того, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предоставляет техническую помощь в обучении организациям и гражданам, а так же проводит работу с институтами гражданского общества, национальными правозащитными организациями [15,32].

Рассматривая региональные стандарты и механизмы в области прав человека, следует подчеркнуть, что Арабская хартия прав человека, Африканская хартия прав человека и народов и Американская конвенция о правах человека являются региональными договорами, ратифицированными практически всеми государствами каждого региона. Стоит отметить, что почти все региональные договоры основаны на общих положениях международного права, закреплённых во Всеобщей декларации прав человека [1,с.383-400].

Следует отметить, что юрисдикция Межамериканского суда по правам человека распространяется на государства-члены Организации американских государств (ОАГ), ратифицировавшие Американскую конвенцию о правах человека (АКПЧ), которая считается региональным документом [14]. В свою очередь, Совет министров Лиги арабских государств утвердил Устав Арабского суда по правам человека (2014г.), согласно которому Суд уполномочен рассматривать жалобы, споры, касающиеся применения Арабской хартии, между государствами-участниками, а также, с разрешения заинтересованного государства, между государством и частными лицами [24].

Однако, проведенные исследования свидетельствуют о том, что наиболее эффективным и реальным механизмом защиты прав и свобод человека из всех вышеперечисленных систем является Европейский суд по правам человека (далее также – ЕСПЧ, Суд), поскольку принимаемые им меры по обеспечению правового статуса лица являются четкими, ясными и обязательными для государств – участников Европейской конвенции о правах человека (далее также – Конвенция). Стоит отметить, что в результате конституционных реформ в Республике Армения, в ст. 81 Конституции были закреплены положения, имеющие решающую роль в обеспечении и защите правового положения личности, а именно: “При толковании положений об основных правах и свободах, закреплённых в Конституции, учитывается практика органов, действующих на основании международных договоров о правах человека, ратифицированных Республикой Армения”[10]. Более того, ч.2 данной статьи определяет: “Ограничения основных прав и свобод не могут превышать ограничения, установленные международными договорами Республики Армения”[10].

Как справедливо отмечается в современной юридической литературе, основной задачей государств-членов Совета Европы присоединившихся к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, является обеспечение применения Конвенции. В свою очередь, Европейский суд должен вмешиваться только в случаях неисполнения государствами-участниками своих обязательств [23;25;31].

Известно, что Европейский суд по правам человека (далее-ЕСПЧ, Суд) является международным судебным органом, юрисдикция которого распространяется на все страны, являющиеся членами Совета Европы и ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и

основных свобод. Европейская конвенция, помимо защиты прав и основных свобод человека, охватывает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению Конвенции, в том числе межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. Более того, Суд действует на основе принципа субсидиарности, что является эффективным средством восстановления нарушенных прав человека. Нельзя не согласиться с мнением известных правоведов о том, что ЕСПЧ зачастую опережает государства, нарушившие положения Конвенции, в раскрытии фактов и выявлении нарушенных прав личности, что, в свою очередь, вызывает недовольство этих государств [26;27]. Например, по делу “Хёрст против Соединенного Королевства” Суд пришел к следующим выводам: “Оспариваемый заявителем запрет избирать охватывает широкий круг правонарушений (от относительно малозначительных правонарушений до исключительно тяжких преступлений) и наказаний (сроком от одного дня до пожизненного лишения свободы). Законодательство Соединенного Королевства, лишаящее всех осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, права избирать, применяется автоматически и недифференцированно, т.е. независимо от длительности срока наказания и характера или тяжести совершенных правонарушений, а также личных характеристик, а потому несовместимо со ст.3 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункты 32, 71, 77 и 82)” [19]. Исходя из того, что принцип соразмерности требует наличия очевидной и достаточной связи между санкцией, обстоятельствами конкретного дела и поведением лица, Европейский Суд по правам человека в деле “Хёрст против Соединенного Королевства” в качестве применимого аргумента сослался на рекомендацию Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) о возможности лишения политических прав только по решению суда, чем вызвал недовольство правительства Великобритании [19]. Более того, Европейский Суд по правам человека усмотрел нарушение положений Конвенции в том, что ограничения избирательных прав, о которых идет речь, во-первых, охватывают слишком широкий круг уголовных правонарушений, включая малозначительные. Во-вторых, они применяются к осужденным (заключенным) автоматически и недифференцированно, вне зависимости от продолжительности срока назначенного им наказания, характера и тяжести совершенного преступления и конкретных обстоятельств и в-третьих, осуществляются не на основании дискреционного правоприменительного решения, которым бы устанавливалась связь между необходимостью лишения избирательных прав и обстоятельствами конкретного дела [12].

Известно, что число судей, входящих в состав Суда, равно числу государств-членов Совета Европы, ратифицировавших Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод [9;17]. Судьи действуют как независимые лица и не представляют интересы какого-либо государства.

Мы разделяем мнение правоведов о том, что право на подачу индивидуальной жалобы является главной особенностью и высшим достижением Европейской конвенции о правах человека [13,с.15]. Стоит отметить, что право на обращение в Суд имеет абсолютный характер и не подлежит никаким ограничениям. Данный принцип подразумевает свободную переписку с органами Конвенции, а национальные органы власти не должны оказывать никакого давления на заявителя, которое было бы направлено на отказ от жалобы или на изменение её содержания [13,с.21-22;21].

В данном контексте, Суд полагает, что давление может принимать форму как прямого принуждения и откровенных актов запугивания по отношению к состоявшимся или потенциальным заявителям, членам их семей или юридическим представителям, так и косвенного воздействия в виде не прямых неуместных контактов [13, с. 21-22].

В то же время, Европейская конвенция устанавливает четкие критерии приемлемости жалобы, такие как: исчерпание внутренних средств правовой защиты, конкретные сроки подачи жалобы и т.д. [7; 26, с.4-8]. Следует отметить, что принятие Протокола № 15 к Конвенции существенно изменило деятельность ЕСПЧ, способствуя повышению её эффективности. В связи с этим, прежде всего, следует отметить, что Преамбула к Конвенции дополнена принципами субсидиарности и свободой усмотрения государства, что подчеркивает прозрачность и доступность конвенционной системы для заявителей. Так, ст. 1 Конвенции гласит: “Подтверждая, что Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с принципом субсидиарности несут основную ответственность за обеспечение прав и свобод, определенных в настоящей Конвенции и Протоколах к ней, пользуются при этом свободой усмотрения, надзор за осуществлением которой осуществляется Европейским судом по правам человека, учрежденным на основании настоящей Конвенции” [9].

Вызывает интерес мнение А. И. Ковлера о принципе субсидиарности в Конвенции. Он выделяет две стороны принципа субсидиарности: практическую и теоретическую. В практическом плане Европейский Суд, по мнению автора, не может выполнять функции апелляционной или кассационной инстанции и в этой связи Суд не имеет возможности детально изучать фактические обстоятельства дела, как это делается судами на национальном уровне [8,с.91].

Тем не менее, Суд напоминает, что чем серьезнее выдвинутые заявителем обвинения в нарушении его прав и свобод, тем обоснованнее должна быть аргументация государства. Более того, лишь в исключительных случаях явного несоответствия установленных национальным судом фактов предъявленным заявителем доказательствам, Суд может отойти от этого правила [18; 20].

Наряду с этим, А. И. Ковлер, выделяя теоретическую сторону принципа субсидиарности, подчер-

кивает, что государства-участники Конвенции являются демократическими, правовыми государствами, следовательно, наделены соответствующей легитимностью требовать от международного суда самоограничения при оценке того, является ли вмешательство в осуществление защищаемых Конвенцией прав и свобод личности необходимым. В этом случае, государство приобретает “пределы усмотрения” [6, с. 87-88; 8, с. 91-92].

Очевидно, что Конвенция, в конце концов, закрепила то, что ЕСПЧ годами утверждал в своих многочисленных решениях. По сути, принцип субсидиарности подразумевает обеспечение прав и свобод, закреплённых в Конвенции, является, прежде всего, обязанностью властей государств-участников, а не ЕСПЧ. Суд вмешивается только в случаях неисполнения национальными властями своих непосредственных обязательств по соблюдению прав и свобод человека. [28, с. 2-3]. Стоит отметить, что Европейский суд чётко сослался на принцип субсидиарности в деле “Варнава и другие против Турции” заявив: “В соответствии с принципом субсидиарности, наилучшим решением по делу является рассмотрение фактов и разрешение вопросов, насколько это возможно, на внутригосударственном уровне. Национальные власти, являющиеся наиболее подходящими для этого органами, устраняют любое предполагаемое нарушение Конвенции, что отвечает интересам самого заявителя и также имеет существенное значение для эффективности системы Конвенции” [22].

Что касается концепции “пределы усмотрения”, то, согласно мнению, широко распространённому в юридической литературе, это право государства, основанное на нормах Конвенции, ограниченное необходимостью соблюдения принципа соразмерности и преследующее главную цель – эффективное обеспечение прав и свобод человека закреплённых в Конвенции, а именно – вмешательство в права и свободы, гарантированные Конвенцией, при наличии разумных и достаточных оснований. Иначе говоря, пределы усмотрения в Европейском суде по правам человека связаны с возможностью государств не единообразно применять положения международного договора, в частности Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Более того, государства, действующие в рамках свободы усмотрения, не признаются нарушителями договора, даже если их действия отклоняются от его требований. При этом суд решает, правильно ли государство применяло конвенционные положения в конкретном случае.

В свою очередь, доктрина “свободы усмотрения” предполагает уважение суверенитета государств и означает, что государства сами отвечают за поиск и реализацию наиболее оптимальных способов обеспечения прав внутри своих правовых порядков.

Второе по значимости изменение заключается в том, с 1 февраля 2022 г. действует четырехмесячный (вместо шестимесячного) срок подачи жалобы в ЕСПЧ, который исчисляется с даты вынесения национальными органами окончательного решения

по делу. Данное изменение является попыткой снизить нагрузку на Европейский суд, обусловленную большим количеством жалоб, поступающих в Суд [7;30].

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что Международный уголовный суд (далее-МУС), первый постоянный международный орган уголовной юстиции, также играет немаловажную роль в защите прав человека.

Известно, что юрисдикция Международного уголовного суда включает преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления [2], преступления против человечности и преступления агрессии [3;4]. Учрежденный на основе Римского статута, МУС рассматривает дела, если преступления были совершены на территории страны-участницы Суда либо гражданами этих стран. В данном контексте, д-р юрид. наук Г. М. Григорян обоснованно акцентирует: “МУС дополняет национальные органы уголовной юстиции, и именно национальные органы уголовной юстиции должны организовать расследования преступлений на национальном уровне и сбор доказательственной информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию МУС” [5, с. 90]. Более того, именитый правовед обосновывает, что национально-правовая криминализация деяний, подпадающих под юрисдикцию МУС, позволит имплементировать международно-договорные обязательства и реализовать нормы международного обычного права, а последующее внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и другие законы обеспечит возможность государства осуществлять уголовное преследование за совершение преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС сведя к минимуму ситуации, когда дело, согласно принципу комплементарности, может быть принято к производству МУС [5, с. 90].

Из вышеизложенного следует, что проблема защиты прав человека на международном уровне является сложным, и многогранным явлением требующим тщательного исследования.

Список литературы

1. Айвазян В. Н. Права человека. Ереван. Тигран Мец, 2008. -590 с. (на арм. языке).
2. Григорян Г.М. Классификация военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта// Science of Europe. 2016. №7-2 (2). С. 132-134.
3. Григорян Г.М. Международно-правовые основы расследования военных преступлений (На материалах Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта). Ереван. 2018. - 772 с.
4. Григорян Г.М. Международные нормативные правовые акты как основа квалификации и расследования военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта// Инновационный центр развития образования и науки. Сборник научных трудов по

итогах III международной научно-практической конференции Современная юриспруденция: актуальные вопросы и перспективы развития. Уфа, 2016. С.68-77.

5. Григорян Г.М. Проблемы правового регулирования некоторых правовых институтов после ратификации и вступления в силу Статута Международного уголовного суда в Республике Армения // Судебная власть. №4-6 (289-300) 2024. С 89-97.

6. Зенин А. А. Дополнительный протокол № 15 к конвенции о защите прав человека и основных свобод // Международное правосудие. 2014. №2 (10). С.86-98.

7. Казанчян Л. Проблемы приемлемости жалобы в европейском суде по правам человека // Scientific Heritage. № 169(169). 2025. С.19-23.

8. Ковлер А.И. Сцилла и Харибда Европейского Суда: субсидиарность или правовой активизм? // Сравнительное конституционное обозрение. 2010. №6(79). С.90–98.

9. Конвенция о защите прав и основных свобод (прин. 04.11.1950г, с изм. и дополн.), <https://base.garant.ru/2540800/> (дата обращения: 02.09.2025).

10. Конституция Республики Армения (прин. 05.07.1995г. с изм. от 06.12.2015) <https://www.president.am/ru/constitution-2015/> (дата обращения: 02.09.2025).

11. Международный пакт о гражданских и политических правах (прин. 16.12.1966г.) <https://clcl.li/XsoUJ> (дата обращения: 02.09.2025).

12. Постановление Конституционного суда РФ от 19 апреля 2016 г. N 12-П по делу «О разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с конституцией российской федерации постановления европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу “Анчугова и Гладков против России” в связи с запросом министерства юстиции Российской Федерации. <https://clcl.li/jTABh/> (дата обращения: 02.09.2025).

13. Практическое руководство по критериям приемлемости. Совет Европы. Изд. ЕСЧП, 2014.-135с.

14. Решение Европейского суда по правам человека по делу “Петропавловский против Латвии” (Petropavlovskis v. Latvia) от 03.06.2008, Жалоба №44230/06, URL: <https://base.garant.ru/5692728/> (дата обращения: 02.09.2025).

15. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (ОНЧР) <https://sl.ceur.ru/dictionary/item108429/> (дата обращения: 02.09.2025).

16. Устав Организации Объединенных Наций, (прин. 26.06.1945г.) Преамбула, <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text/> (дата обращения: 02.09.2025).

17. Arnardóttir O. M. The “procedural turn” under the European Convention on Human Rights and presumptions of Convention compliance, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 15, Issue 1, 2017, pp. 9-35.

18. Case of Avçar v. Turkey (Application No.25657/94). Judgment, Final, 27.03.2002, §283. <https://clcl.li/fpEDQ> (accessed: 09.08.2025).

19. Case of Hirst v. the United Kingdom (No. 2), (Application № 74025/01), 06.10.2005, <https://676.su/vO2I/> (Accessed at 09.08.2025).

20. Case of Klaas v. Germany, (Application. No.15473/89). Judgment, 22.09. 1993, § 29-30. <https://676.su/lk7J/> (Accessed at 09.08.2025).

21. Case of Peers v. Greece, (Application no. 28524/95), Judgment, 19.04.2001, §84, <https://clcl.li/lguZA> (Accessed at 09.08.2025).

22. Case of Varnava and Others v. Turkey [GC] (Application №16064/90, 16065/90, 16066/90 et al.), 18.09.2009, §164, <https://clcl.li/PocPc> (Accessed at 09.08.2025).

23. Dzehtsiarou K. European Consensus and the Legitimacy of the European Court of Human Rights, Cambridge. CUP, 2015. -254p.

24. English Version of the Statute of the Arab Court of Human Rights, (adapted on 07.09.2014) https://aci.hl.org/texts.htm?article_id=44&lang=ar-SA/ (Accessed at 02.09.2025).

25. Flogaitis S. Zwart T. Fraser J. The European Court of Human Rights and Its Discontents: Turning Criticism into Strength, Massachusetts, Edward Elgar Pub. 2013.- 40p.

26. Follesdal A. In defense of deference: International human rights as standards of review // *Journal of Social Philosophy*, November, 2021, pp. 1-22.

27. Frankenberg G., Human rights and the belief in a just world, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 12, Issue 1. 2014, pp. 35–60.

28. Interlinken Follow-up. Principle of Subsidiarity. Note by Jurisconsult, Strasbourg, 2010.-17p. <https://676.su/6A76/> (Accessed at 09.08.2025).

29. Kazanchian L. Features Of Fundamental Rights In The Context Of The Philosophy Of Law. *WISDOM*, 14(1).2020, pp. 159-165.

30. Kazanchian L. Peculiarities of Human Rights Protection in the Context of the Friendly-Settlement of the European Court of Human Rights // *Scientific Heritage*, № 168(168), 2025, pp. 9-13.

31. Smet S. Brems E. When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights: Conflict or Harmony? Oxford, OUP. 2017.- 288p.

32. The United Nations High Commissioner for Human Rights: Conscience for the World (Nottingham Studies on Human Rights/ Ed. by Gaer F.D., Broecker Ch.L., Leiden, Martinus Nijhoff. 2013.-398 p.